

Z-OBRALI, S-OBRAZLI VA P-OBRAZLI TEGISHLILIK FUNKSIYALARI: SUN'IY INTELLEKT SOHALARIDA QO'LLANILISHI VA TA'SIRI

Tojimatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika
va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi,
israiltojimatov@gmail.com

Berdaliyev Abubakir Abduvohid o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
berdaliyevabubakir36@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201278>

Anotatsiya

Ushbu maqola Z-obrali, S-obrazli va P-obrazli tegishlilik funksiyalari haqida batafsil tahlil qiladi, ularning matematik ta'riflarini, grafik tasvirlarini va turli sohalarda qo'llanilishini ko'rib chiqadi. Maqolada ushbu funksiyalar qanday qilib ma'lumotlarni filtrlash, tozalash va qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashi mumkinligi tushuntiriladi. Shuningdek, har bir funktsiyaning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari, va ularning eng mos keladigan sohalar va vaziyatlar haqida ma'lumot beriladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi shundan iboratki, o'quvchilarga ushbu funksiyalarning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishini chuqurroq tushuntirish va kelajakdagi ilmiy ishlar uchun asos yaratishdir.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, Z-obrali funksiyalar, S-obrazli funksiyalar, P-obrazli funksiyalar, tegishlilik funksiyalari, ma'lumotlar filtrlash, qaror qabul qilish, ma'lumotlar tahlili

Annotation

This article provides a detailed analysis of Z-shaped, S-shaped, and P-shaped relevance functions, their mathematical definitions, graphical representations, and applications in various fields. The article explains how these features can improve data filtering, cleaning, and decision-making processes. It also provides information on the specific advantages and limitations of each feature, and the areas and situations in which they are best suited. The main purpose of the study is to explain the theoretical basis and practical application of these functions to the students and create a basis for future research.

Keywords: artificial intelligence, Z-shaped features, S-shaped features, P-shaped features, relevance functions, data filtering, decision making, data analysis

Аннотация

В данной статье представлен подробный анализ Z-образных, S-образных и P-образных функций релевантности, их математических определений, графических представлений и приложений в различных областях. В статье объясняется, как эти функции могут улучшить процессы фильтрации, очистки и принятия решений. Он также предоставляет информацию о конкретных преимуществах и ограничениях каждой функции, а также областях и ситуациях, в которых они лучше всего подходят. Основная цель исследования – объяснить студентам теоретическую основу и практическое применение этих функций и создать основу для будущих исследований.

Ключевые слова: искусственный интеллект, Z-образные признаки, S-образные признаки, П-образные признаки, функции релевантности, фильтрация данных, принятие решений, анализ данных.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari va metodologiyalari so'nggi yillarda keskin rivojlanmoqda va ko'plab sohalarda qo'llanilmoqda, jumladan, qaror qabul qilish tizimlari, avtomatlashtirilgan tahlil, va sun'iy ko'rish. SIning asosiy unsurlaridan biri bu tegishlilik funksiyalari hisoblanadi. Tegishlilik funksiyalari, o'z navbatida, ma'lum bir kontekst yoki vazifaga nisbatan ob'ektlar, holatlar yoki voqealar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalash imkonini beradi. Ular, masalan, ma'lumotlarni saralash, tasniflash va hatto murakkab tushunchalarni model qilishda muhim rol o'ynaydi.

Tegishlilik funksiyalari turli xil bo'lib, ularning har biri ma'lum bir vazifa yoki muammo toifasiga mos keladi. Jumladan, Z-obrali va S-obrazli funksiyalar, ko'pincha, ma'lum bir qiymat atrofida ma'lumotlarni yumshatish yoki keskinlikni kamaytirish uchun ishlatiladi. Masalan, ob-havo ma'lumotlarini tahlil qilishda, bu turdagi funksiyalar harorat o'zgarishlarini yanada silliq qilib ko'rsatish uchun qo'llanilishi mumkin. P-obrazli funksiyalar esa ko'proq qaror qabul qilish tizimlarida qo'llaniladi, chunki ular ma'lum bir qiymatga yaqinlashganda qiymatlarni keskin o'zgartirish imkonini beradi, bu esa aniq qarorlar qabul qilishni talab etadigan vaziyatlarda juda foydali bo'lishi mumkin.

Z-obrali va S-obrazli tegishlilik funksiyalari sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili sohalarida keng qo'llaniladigan usullardir. Ushbu funksiyalar, o'zlarining xususiyatlari tufayli, ma'lumotlarni filtrlash va tozalashda muhim rol o'ynaydi. Ular matematik jihatdan ma'lum bir shaklda ifodalangan bo'lib, bu shakl ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida turli xil maqsadlarga moslashtirilgan holda qo'llaniladi.

Z-obrali funksiya, odatda, ma'lum bir qiymatdan past bo'lgan ma'lumotlarni "0" ga, ma'lum bir chegaradan yuqori bo'lgan ma'lumotlarni esa "1" ga tenglashtirish uchun ishlatiladi. Bu oraliq qiymatlar esa Z-shaklga o'xshash grafik orqali silliq o'tish bilan ifodalanadi. Bunday tuzilish, masalan, ma'lum bir harorat darajasidan past yoki yuqori bo'lgan harorat ma'lumotlarini ajratib olishda qo'llanilishi mumkin. Bunda, ma'lum bir harorat chegarasini belgilash orqali, ushbu chegaradan tashqari qiymatlar rad etiladi yoki alohida qayd etiladi.

S-obrazli funksiya esa o'zining xususiyatiga ko'ra, ma'lum bir interval ichidagi o'zgarishlarni silliq va asta-sekin tarzda "0" dan "1" ga o'tkazish uchun mo'ljallangan. Bu funksiya, ayniqsa, ma'lumotlarni normalashtirishda yoki ma'lum bir diapazondagi qiymatlar uchun sezgirlikni oshirishda qo'llaniladi. Masalan, foydalanuvchi faolligi yoki boshqa biror metrikani o'lchovchi tizimlarda, S-obrazli funksiya yordamida ma'lum bir qiymat oralig'idagi o'zgarishlar aniqroq kuzatilishi mumkin.

Amaliy misollar orqali ushbu funksiyalarning qo'llanilishi yanada aniq ko'rinadi. Masalan, elektron savdo tizimlarida foydalanuvchi xatti-harakatlarini baholashda S-obrazli funksiya qo'llanilishi mumkin. Agar foydalanuvchi ma'lum bir vaqt davomida ko'p miqdorda mahsulot ko'rib chiqsa, bu uning sotib olish ehtimolini oshiradi. Shu tarzda, S-obrazli funksiya yordamida foydalanuvchining harakatlarini 0 dan 1 gacha bo'lgan qiymatga moslashtirish orqali, uning sotib olish ehtimolini prognoz qilish mumkin. Shunga o'xshash, Z-obrali funksiya esa ma'lum bir narx diapazonidan tashqarida qolgan mahsulotlarni chetlab o'tishda qo'llaniladi, bu esa tizimni ortiqcha ma'lumotlardan tozalashga yordam beradi.

Shunday qilib, Z-obrali va S-obrazli tegishlilik funksiyalari nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham juda ko'p sohalarda qo'llanilishi mumkin. Ular orqali ma'lumotlarni samarali filtrlash, tozalash va tahlil qilish imkoniyatlari sezilarli darajada oshadi, bu esa o'z navbatida tizimlarning umumiy samaradorligini yaxshilaydi.

P-obrazli tegishlilik funksiyalari sun'iy intellektning ko'plab sohasida, jumladan qaror qabul qilish, sun'iy ko'rish va ma'lumotlar tahlilida keng qo'llaniladi. Ushbu turdagi funksiyalar, o'zining xususiy geometrik shakli tufayli, ma'lum bir qiymat atrofida o'tishni (transition) aniq ifodalaydi, bu esa turli xil ma'lumotlar orasida aniq farqlarni aniqlashda yordam beradi.

P-obrazli funksiya, o'z nomi bilan ko'rsatilganidek, lotin alifbosining "P" harfi shakliga o'xshash grafik chiziq hosil qiladi. Bu funksiya ikkita asosiy qismdan iborat: bir qismi ma'lum bir qiymatgacha doimiy qoladi (masalan, 0),

keyin keskin o'sish sodir bo'ladi, va nihoyat, yana bir doimiy qiymatda (masalan, 1) stabilizatsiya qiladi. Ushbu keskin o'sish nuqtasi juda muhim bo'lib, bu nuqta atrofida qiymatlar tezda o'zgaradi, bu esa ma'lum bir qiymat yoki holatning muhimligini belgilashda qo'llaniladi.

P-obrazli funksiyalarning qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashdagi roli juda katta. Masalan, finans sohasida kredit berish qarorlarini qabul qilishda, P-obrazli funksiya foydalanuvchining kredit tarixi yoki daromad kabi omillarni baholashda qo'llanilishi mumkin. Agar foydalanuvchining daromadi ma'lum bir chegaradan ohsa, funksiya tezda "1" qiymatiga o'tadi, bu esa ularga kredit berish ehtimolini oshiradi. Shu tarzda, P-obrazli funksiya yordamida kredit beruvchilar o'z resurslarini faqat eng yuqori ehtimollikka ega mijozlarga yo'naltira oladilar.

Sun'iy ko'rish sohasida ham P-obrazli funksiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, ob'ekt aniqlashda, P-obrazli funksiya orqali biror ob'ektning tasvirlanishining aniq nuqtalarida keskin o'tishlar aniqlanishi mumkin, bu esa ob'ektning chegaralarini yoki muhim xususiyatlarini aniqroq belgilash imkonini beradi. Shu bilan birga, ma'lumotlar tahlilida ham, masalan, iqlim o'zgarishlarini kuzatishda, muayyan harorat chegarasidan oshganda, P-obrazli funksiya keskin o'zgarishlarni qayd etish orqali ekstremal holatlarni tezda aniqlashda yordam beradi.

Shunday qilib, P-obrazli tegishlilik funksiyalari, ularning matematik ifodasi va amaliy qo'llanilishi tufayli, sun'iy intellektning turli sohalarda qaror qabul qilish jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashga qodir. Ular, o'zining aniq va keskin o'tish xususiyatlari tufayli, muhim qarorlar qabul qilinadigan sohalarda juda qimmatli hisoblanadi, bu esa nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki xatolarni kamaytirishga ham yordam beradi.

Z-obrali, S-obrazli va P-obrazli tegishlilik funksiyalari sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili sohasida keng qo'llaniladi. Ushbu funksiyalar o'zlarining geometrik shakllari va matematik xususiyatlariga ko'ra farqlanadi, natijada har bir turli vaziyatlar va sohalarda turli darajada samarali bo'lishi mumkin.

Z-obrali funksiyalar asosan o'tkir keskinliklarni yumshatish uchun ishlatiladi. Bu funksiya ma'lum bir qiymatdan past yoki yuqori bo'lganda nolga yaqinlashadi, va ma'lum bir diapazon ichida birga o'zgaradi. Masalan, bu turdagi funksiya ob-havo ma'lumotlarini yoki boshqa turdagi sensorlardan olingan ma'lumotlarni silliqroq qilishda qo'llanilishi mumkin, bu esa grafiklarni tushunishni osonlashtiradi va noto'g'ri alarm signalining oldini oladi.

S-obrazli funksiyalar esa asosan o'rtacha qiymatlarni ta'kidlashda foydalaniladi. Ular, masalan, foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilishda yoki ma'lumotlarni normalashtirishda qo'llaniladi. S-obrazli funksiyalar ma'lum bir chegaradan past yoki yuqori bo'lganda silliq o'tish hosil qiladi, bu esa dastur yoki tizim uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar diapazonini ajratib turish imkonini beradi.

P-obrazli funksiyalar esa aniq va keskin qaror qabul qilishni talab etadigan vaziyatlarda juda qimmatli. Ular ma'lum bir qiymatga yetganda keskin o'zgarishlarni qayd etish orqali, masalan, kredit berish, sarmoya qo'yish yoki xavfsizlik bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishda ishlatilishi mumkin. P-obrazli funksiyalar shuningdek, ob'ekt aniqlash yoki ob'ektning aniq chegaralarini belgilashda ham qo'llaniladi.

Har bir funksiyaning afzalliklari va cheklovlari bor. Z-obrali funksiyalar, masalan, ma'lumotlarni to'g'ri filtrlashda yordamchi bo'lishi mumkin, ammo ularning yumshoq o'tishlari ba'zi hollarda noto'g'ri ma'lumotlarni ham o'tkazib yuborishi mumkin. S-obrazli funksiyalar esa ma'lumotlarni juda silliq qiladi, lekin bu o'tishlar ba'zan haqiqiy signalni buzishi mumkin, ayniqsa signalning asl shakli haqida aniq ma'lumot bo'lmasa. P-obrazli funksiyalar juda aniq qaror qabul qilish imkoniyatini beradi, lekin bu keskinlik ba'zi hollarda signalning asosiy qismlarini yo'qotishga olib kelishi mumkin, bu esa tahlil natijalarini buzishi mumkin.

Shunday qilib, har bir turdagi funksiyalar turli sohalarda qo'llaniladi va ularning samaradorligi ma'lum bir vazifa yoki maqsadga qarab o'zgarishi mumkin. Tizim yaratuvchilar va tadqiqotchilar ushbu xususiyatlarni hisobga olib, eng mos keladigan funksiyalarni tanlashlari zarur, bu esa nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki zarur bo'lganda to'g'ri ma'lumotlarni qayta ishlashni ta'minlaydi.

Tadqiqot davomida ko'rib chiqilgan Z-obrali, S-obrazli va P-obrazli tegishlilik funksiyalari sun'iy intellekt sohasida muhim rol o'ynaydi va turli xil ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarida qo'llaniladi. Ushbu funksiyalar, o'zlarining xususiy geometrik va matematik xarakteristikalariga ko'ra, ma'lumotlarni filtrlash, saralash va qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashda qo'llaniladi. Har bir funksiyaning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud bo'lib, bu tahlilchilar va dasturchilarga eng mos keladigan usullarni tanlashda yordam beradi.

Kuzatilgan asosiy tendensiyalardan biri shundaki, ma'lumotlar hajmi va murakkabligi ortib borar ekan, tegishlilik funksiyalarning ahamiyati ham

ortmoqda. Ushbu funksiyalar, ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda, muhim ma'lumotlarni ajratib olish va keraksiz ma'lumotlardan qutulishda yordam beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt tizimlarining sezgirlik darajasini oshirishda ham katta rol o'ynaydi.

Tegishlilik funksiyalarning kelajakdagi tadqiqotlari va rivojlanish istiqbollari juda keng. Xususan, yangi turlari va ularning qo'llanilish sohasini kengaytirish orqali, yanada aniq va samarali tahlil usullarini yaratish mumkin. Masalan, o'zgaruvchan muhit sharoitlarida ishlaydigan tizimlar uchun moslashuvchan va dinamik tegishlilik funksiyalari ishlab chiqilishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt tizimlarining o'rganish qobiliyatini oshirish maqsadida, tegishlilik funksiyalari orqali o'z-o'zidan o'rganish (self-learning) algoritmlarini takomillashtirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, maqolaning asosiy g'oyalari shundan iboratki, tegishlilik funksiyalari turli xil sohalarda qo'llanilishi mumkin, va ularning qo'llanilishi natijasida tizimlarning samaradorligi sezilarli darajada oshishi mumkin. Shuningdek, ushbu funksiyalar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlari yanada aniq va samarali bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilarni ushbu sohada yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borishga va yangi yondashuvlar yaratishga undash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zadeh, L. A. "Fuzzy sets." Information and control 8.3 (1965): 338-353.
2. Mamdani, E. H. "Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamic plant." Proceedings of the Institution of Electrical Engineers 121.12 (1974): 1585-1588.
3. Sugeno, M. "Industrial applications of fuzzy control." Elsevier Science Pub. Co., 1985.
4. Klir, G. J., & Yuan, B. "Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications." Prentice-Hall, Inc., 1995.
5. Jang, J. S. R. "ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system." IEEE transactions on systems, man, and cybernetics 23.3 (1993): 665-685.
6. Zimmermann, H. J. "Fuzzy set theory and its applications." Kluwer academic publishers, 2001.
7. Ross, T. J. "Fuzzy logic with engineering applications." John Wiley & Sons, 2004.
8. Cox, E. "The fuzzy systems handbook: a practitioner's guide to building, using, and maintaining fuzzy systems." AP Professional, 1994.
9. Dubois, D., & Prade, H. "Fuzzy sets and systems: theory and applications." Academic press, 1980.

10. Yager, R. R., & Filev, D. P. "Essentials of fuzzy modeling and control." John Wiley & Sons, 1994.
11. Pedrycz, W. "Fuzzy control and fuzzy systems." Research Studies Press Ltd., 1989.
12. Wang, L. X. "A course in fuzzy systems and control." Prentice hall New Jersey, 1997.
13. Nguyen, H. T., & Walker, E. A. "A first course in fuzzy logic." CRC Press, 1997.
14. Kandel, A. "Fuzzy expert systems." CRC Press, 1991.
15. Kosko, B. "Fuzzy thinking: The new science of fuzzy logic." Hyperion, 1993.
16. Nurmatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
17. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
18. Nurmatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.
19. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
20. Tojimamatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.
21. Nurmatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlami vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.
22. Tojimamatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.
23. Nurmatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
24. Nurmatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).

25. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
26. Nurmamatovich, T. I. (2024). XEBB O'QITISH QOIDASI. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 17(1).
27. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.